

GLOBAL INTEGRATSIYA SHAROITIDA TURKIY
TILLAR TARAQQIYOTI: MUAMMO VA VAZIFALAR

GLOBAL INTEGRATSIYA SHAROITIDA TURKIY TILLAR TARAQQIYOTI: MUAMMO VA VAZIFALAR

mavzusidagi uchinchi xalqaro
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 3-4-iyun

BOOKMANY
PRINT

ISBN 978-9910-271-72-4

9 789910 271724

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI
O‘ZBEK TILINI RIVOJLANTIRISH JAMG‘ARMASI**

NAMANGAN VILOYATI HOKIMLIGI

**ALISHER NAVOIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT O‘ZBEK TILI VA
ADABIYOTI UNIVERSITETI**

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK
KURUMU TÜRK DİL KURUMU**

ANKARA HACI BAYRAM VELI ÜNİVERSİTESİ

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

**ALISHER NAVOIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT O‘ZBEK TILI VA
ADABIYOTI UNIVERSITETI HUZURIDAGI DAVLAT TILIDA ISH YURITISH
ASOSLARINI O‘QITISH VA MALAKA OSHIRISH MARKAZI**

“GLOBAL INTEGRATSIYA SHAROITIDA TURKIY TILLAR TARAQQIYOTI: MUAMMO VA VAZIFALAR”

mavzusidagi uchinchi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 3–4-iyun

**“BOOKMANY PRINT”
TOSHKENT – 2026**

UO‘K: 494.3

KBK: 81.63

G 54

Global integratsiya sharoitida turkiy tillar taraqqiyoti: muammo va vazifalar [Matn]: to‘plam.
– Toshkent: Bookmany print, 2026. – 770 b.

“Global integratsiya sharoitida turkiy tillar taraqqiyoti: muammo va vazifalar” mavzusidagi uchinchi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami turkiy tillarda alifbo va imlo muammolari, turkiy tillarning grammatik qurilishi, grammatik muammolar, turkiy tillar leksikasi va terminologiyasi, modellashtirish masalalari, turkiy shevalar taraqqiyoti, shuningdek, tilshunoslik, kompyuter lingvistikasi, korpus lingvistikasi, lingvistik ekspertiza, milliy terminologiya, o‘quv lug‘atchiligi, ona tili ta‘limi, lingvoma‘naviyatshunoslik kabi zamonaviy amaliy lingvistikaning dolzarb yo‘nalishlarini qamrab olgan ilmiy-amaliy materiallardan iborat.

Anjuman materiallari faqat bir marotaba nashr etiladi.

To‘plamning elektron shakli ham e‘lon qilinadi.

To‘plam va uning elektron shakli bir xil ahamiyatga ega.

Anjumanning maqsadi – turkiy tillar taraqqiyotiga oid dolzarb masalalar yuzasidan ilmiy bahs-munozaralarni rivojlantirish, yangi va mustahkam konsepsiyaga ega, ilgari boshqa jurnallar va anjuman materiallarida nashr etilmagan tadqiqotlarni ilmiy jamoatchilikka taqdim etishdan iborat.

Mazkur to‘plam tilshunos olimlar, ilm-fan vakillari, tadqiqotchilar va soha mutaxassislarining talab hamda takliflari asosida Namangan viloyati Namangan shahrida o‘tkazilgan **“Global integratsiya sharoitida turkiy tillar taraqqiyoti: muammo va vazifalar”** mavzusidagi uchinchi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ishtirokchilarining ilmiy maqola va tezislari jamlangan ilmiy nashrdir.

Maqolalarning ilmiy saviyasi, mazmuni, dalillarning ishonchligi hamda keltirilgan ma‘lumotlarning to‘g‘riligi uchun mualliflarning o‘zlari mas‘uldirlar.

Bosh muharrir

Sh.Sirojiddinov, filologiya fanlari doktori, akademik

Tahrir kengashi

Muyassar Sapamiyozova, Muhayyo Hakimova, Marhabo Umurzoqova, Farhod Bobojonov, Hamid Yodgorov, Nizomiddin Qo‘ldoshev, Husniddin Suyunov, Jo‘ra Xudoyberdiyev, Shahboz Zarmasov, O‘rinboy Boboyorov, Abdurashid To‘ychiyev, Muhammadaziz Omonov.

Tahrir hay‘ati

Nizomiddin Mahmudov (O‘zbekiston) – filologiya fanlari doktori, professor

Nozliya Normurodova (O‘zbekiston) – filologiya fanlari doktori, professor

Nadir Mammadli (Ozarbayjon) – filologiya fanlari doktori, professor

Aynur O‘z O‘zjan (Turkiya) – filologiya fanlari doktori, professor

Veli Savash Yelok (Turkiya) – filologiya fanlari doktori, professor

Zaynabiddin Abdurashidov (Turkiya) – filologiya fanlari doktori, professor

Inomjon Azimov (O‘zbekiston) – filologiya fanlari doktori, professor

Baxtiyor Mengliyev (O‘zbekiston) – filologiya fanlari doktori, professor

Nurida Navruzova (Ozarbayjon) – filologiya fanlari doktori, professor

Mariya Chertikova (Rossiya, Xakasiya) – filologiya fanlari doktori, professor

Ilxomiya Galimzanova (Rossiya, Tatariston) – filologiya fanlari doktori, professor

Abdulhay Sobirov (O‘zbekiston) – filologiya fanlari doktori, professor

Muhammad Hakimov (O‘zbekiston) – filologiya fanlari doktori, professor

Murodqosim Abdiyev (O‘zbekiston) – filologiya fanlari doktori, professor

Bibish Jo‘rayeva (O‘zbekiston) – filologiya fanlari doktori, professor

Zulxumor Xolmanova (O‘zbekiston) – filologiya fanlari doktori, professor

Annotatsiya

Mazkur maqolada insonning muayyan bir obyekt (tashqi olamdagi jonli, jonsiz predmetlar, tabiat, jamiyat hodisalari, g'oyalar, qarashlar va h.k.)ga nisbatan assotsiatsiyalarining hosil bo'lishi va ushbu obyekt haqidagi bilim va tasavvurlarining xotirasida tiklanishi to'g'risida fikr yuritiladi. Bundan tashqari, assotsiatsiyalar individual yoki jamoaviy, milliy-madaniy, ijtimoiy, maishiy, diniy xarakterda bo'lishi yoki insonning yoshi, kasbi, jinsi, hududi, millati, so'zlashadigan tili, ruhiyati kabi qator omillar ta'sirida turli xususiyatlarga ega bo'lishi tahlillar asosida dalillangan.

Kalit so'zlar: assotsiatsiya, assotsiativ birlik, maydon nazariyasi, assotsiativ maydon, gender lingvistikasi, gender tahlil, gender omil, gender xoslanis.

GENDER ANALYSIS OF ASSOCIATIVE LEXICAL UNITS

Abstract

This article discusses the formation of associative responses in relation to a specific object (animate and inanimate objects in the external world, natural and social phenomena, ideas, views, etc.) and the retrieval of knowledge and mental representations of such objects from memory. Furthermore, the analysis demonstrates that associations may be individual or collective in nature, and may carry national-cultural, social, everyday, or religious characteristics — or may acquire various properties under the influence of factors such as a person's age, profession, gender, region, nationality, spoken language, and psychological state.

Keywords: association, associative unit, field theory, associative field, gender linguistics, gender analysis, gender factor, gender markedness.

Ma'lumki, assotsiatsiyalarning xarakteriga ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri gender omilidir. Inson ijtimoiy-madaniy jins sifatida erkak yoki ayol jinslariga guruhlanar ekan, bu xususiyat ushbu ikki toifaning olamni idrok etishi, tasavvurlari, voqelikni baholashi va hatto nutqida qanday birliklarni tanlab ishlatilishida ham kuzatiladi. Bu holat uning nutqida qo'llangan jinsga ishora qiluvchi birliklar – emotsional-bo'yoqdor so'zlar, iboralar, qarg'ishlar, so'kish so'zlari, o'xshatishlar, gender stereotiplarda namoyon bo'ladi.

Barcha tillarda mavjud bo'lgan insonning ijtimoiy-madaniy jinsiga ishora qilib turuvchi bu kabi birliklar gender xoslangan birliklar bo'lib, gender lingvistikasining o'rganish obyekti sanaladi. Bunday birliklar bevosita yoki bilvosita *shaxs* tushunchasi bilan bog'lanadi hamda birvaqtda shaxsning jinsi haqida ma'lumot tashiydi. Masalan, o'zbek tilidagi *ota, amaki, tog'a, yigit, chol, bobo, qaynota, ona, ayol, qiz, kelin, qaynona* kabilar bevosita jinsga ishora qiluvchi birliklar bo'lib, ularni “gender birliklari” deyish mumkin. Shuningdek, barcha tillarda faqat ayollar yoki erkaklar nutqida qo'llanuvchi qarg'ish, so'kish, haqorat, erkalash-suyishni anglatuvchi sintaktik qurilmalar, murojaat birliklari mavjudki, ular muayyan til jamoasi yoki alohida shaxslar nutqining gender xususiyatlarini ochib berishga xizmat qiladi. Bunday birliklar muayyan til jamoasida hosil qilinib, etnik

* Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, O'zbekiston, ORCID: 0009-0001-8202-9995, botirtojiboyev19@gmail.com

shartlangan birliklar sanalsa-da, nutq egalarining ijtimoiy-madaniy jinsini aniq aks ettirishiga ko'ra ham ahamiyatlidir.

Ijtimoiy-madaniy jins, ya'ni gender omili shaxsning xulq-atvori, dunyoqarashi, muloqot madaniyati kabilarga ta'sir ko'rsatuvchi muhim omillardan biridir. Ushbu omil hatto erkak va ayollarda hosil bo'ladigan lisoniy assotsiatsiyalar xarakteriga ham ta'sir ko'rsatadi. Lisoniy assotsiatsiyalarning ayol va erkaklarda farqlanishi til birliklarining gender omili bilan aloqador holda muayyan guruhlarga ajralishini ko'rsatadi.

Til egalarining tashqi olamni idrok etishi va baholashida, ularda olam haqidagi tasavvurlarning shakllanishida ijtimoiy-madaniy jins sifatidagi roli muhim o'rin tutadi. Muayyan bir voqelikning ayol va erkaklarda har xil tasavvurlarni uyg'otishi ularning tashqi olamni turlicha idrok etishlari, narsa-predmetlar, voqea-hodisalarga erkak yoki ayol jinsiga mansubligidan kelib chiqib baho berishlaridan darak beradi.

Ayol va erkaklarda hosil bo'ladigan lisoniy assotsiatsiyalarning bir-biridan farqlanishiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi: 1. Lisoniy omillar. 2. Nolisoniy omillar.

Insonda muayyan turtki so'zga nisbatan qanday mazmunli lisoniy assotsiatsiyalar hosil bo'lishi ushbu birlikning semantik, grammatik, uslubiy, derivatsion va boshqa xususiyatlari bilan ham bog'liq. Assotsiatsiyalar xarakteri, mazmunining turtki so'zlarning lingvistik xususiyatlari bilan bevosita aloqador bo'lishini lisoniy omil ta'siri sifatida baholash mumkin.

Har bir tilda shunday birliklar mavjudki, ular to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita jins bilan bog'liq assotsiatsiyalarni shakllantirishi mumkin. Masalan, o'zbek tilida jins ifodalovchi *ota, ona, singil, aka* kabi so'zlarga nisbatan til jamoasida gender jihatdan farqlanuvchi qator lisoniy assotsiatsiyalar yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni, *ota* so'ziga nisbatan *ona* assotsiatsiyasi, aksincha, *ona* so'ziga nisbatan *ota* javob reaksiyasi; *singil* so'ziga nisbatan *opa*; *aka* so'ziga nisbatan *uka* assotsiatsiyasi hosil bo'lishi mumkin. Ushbu assotsiatsiyalar *ota, ona, singil, aka* turtki so'zlari bilan nafaqat qarindoshchilik tushunchasini anglatishiga ko'ra, balki jinsga ishora qilish xususiyatiga ko'ra ham assotsiativ aloqaga kirishadi.

O'zbek tilida yana shunday birliklar mavjudki, ular bevosita muayyan jins vakillari, ularning xulq-atvori, kasbi, ijtimoiy rollari kabilar bilan bog'lanadi. Bu holat ayni shunday birliklar turtkisi asosida insonda gender belgili assotsiatsiyalarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Masalan, o'zbek tilida *mehr* so'ziga nisbatan til egalarida hosil bo'ladigan *ona, ona mehri* assotsiatsiyalari *mehr* va uning subyekti o'rtasidagi bog'liqlikni anglatadi. *Mo'ylov* so'ziga nisbatan til egalarida hosil bo'ladigan *yigit, erkak, er, tog'a, chol, amaki* assotsiatsiyalari narsa va uning egasi o'rtasidagi tegishlilik munosabatiga asoslanadi. *Ro'mol, do'ppi, atlas, adras* kabi birliklarga nisbatan *qiz, ayol, kelin* kabi shaxs va uning jinsiga ishora qiluvchi assotsiatsiyalarning hosil bo'lishiga narsa va undan foydalanuvchi ayol jins vakillari o'rtasidagi aloqadorlik turtki berishi mumkin. Yoki ayol jinsi vakillarining kasbini bildiruvchi *hamshira, kotiba, tikuvchi* birliklarining *ayol, qiz* assotsiatsiyalariga; *cho'pon, duradgor, mexanik, baliqchi, etikdo'z, konchi* kabi erkaklar kasbini anglatuvchi so'zlar esa *erkak, yigit* assotsiatsiyalariga turtki berishi kuzatiladi.

Insonning ijtimoiy rollarini ifodalovchi *ota, qaynota, kuyov; ona, qaynona, kelin, ovsin* kabi leksik birliklar ham jinsga ishora qilishiga ko'ra til egalarida *ota – erkak, farzandi bor erkak; qaynota – erkak, er; kuyov yoki kelinning otasi; kuyov – erkak, uylangan yigit, er; ona – ayol, farzandi bor ayol, xotin; qaynona – ayol, kelin yoki kuyovning onasi, xotin; kelin – ayol, turmushga chiqqan qiz, xotin; ovsin – ayol, aka-ukalarning xotini* assotsiatsiyalarini hosil qilishi mumkin.

Ayol va erkaklar xulq-atvorini anglatuvchi birliklar orqali ham jinsga ishora qiluvchi assotsiatsiyalar voqelanadi. Masalan, *nomard, xotinboz, xotinchalish, shilqim* kabi salbiy bo‘yoqqa ega leksemalar *erkak, yigit, er* assotsiatsiyalarini; *shallaqi, suyuqoyoq, yengiltak* kabi salbiy konnotatsiyali birliklar *ayol, qiz, juvon* assotsiatsiyalarini hosil qilishi mumkin. Ijoiy bo‘yoqqa ega *oqila, iboli, hayoli, latofatli, pazanda* birliklari *ayol, qiz, juvon; botir, dovyurak, shunqor, bahodir* leksemalari esa til egalarida *erkak, er, yigit, o‘g‘lon* javob reaksiyalarini hosil qilishi mumkin.

Xuddi shunday, qarg‘ishlar, so‘kishlar, suyish-erkalash birliklari, murojaat shakllari ham ularning turtkisi asosida yuzaga keladigan lisoniy assotsiatsiyalarning gender jihatdan farqlanishiga sabab bo‘ladi. Masalan, o‘zbek tilida qo‘llanuvchi *onang senga girgitton, onang o‘rgilsin* kabi erkalash-suyish birliklari; *onang o‘lsin, onaginasiz qolgin* qarg‘ishlari *ona, ayol* assotsiatsiyalarini; *onangni uch qo‘rg‘ondan ko‘rsataman, bo‘yningni uzaman* kabi qo‘pol-dag‘al konstruksiyalar hamda *birodar; do‘stim, ulfat, jo‘ra* murojaat birliklari esa til egalari xotirasida *erkak, yigit* assotsiatsiyalarini tiklashi mumkin. Bunday assotsiatsiyalarning yuzaga kelishiga ayrim qarg‘ish, so‘kish, murojaat birliklarining faqat ayol yoki erkaklar nutqiga xoslanganligi turtki beradi. Demak, assotsiatsiyalarning gender jihatdan farqlanishida bu kabi til birliklari muhim o‘rin tutadi.

Ayol va erkaklarga xos gender xususiyatlar ularning nutqida ham kuzatiladi. Har bir til jamiyatida bu ikki jins vakillari nutqida ishlatiluvchi maxsus nutqiy birliklar farqlanadi. Bularning hammasi ayol va erkaklarning assotsiatsiyalarida ham farqli holatlarni yuzaga keltiradi. Shu bilan birga, har ikki jins vakillari assotsiatsiyalarida umumiy jihatlar ham ko‘zga tashlanadi. Ularning assotsiatsiyalaridagi umumiylik ayrim voqea-hodisalarni bir xilda idrok etishi, voqelikka bir xilda yondashuvi, bilim va tasavvurlarining aynanligi kabilar bilan bog‘liq.

Xarakterli jihati shundaki, turli jins vakillarida hosil bo‘ladigan lisoniy assotsiatsiyalarda har doim ham gender xoslanganlik belgisi kuzatilavermaydi. Ayol va erkaklarda yuzaga keladigan lisoniy assotsiatsiyalar bir-biriga mos kelishi hamda ularning jins xususiyatlari bilan bog‘liq holda bir-biridan farqlanishi mumkin.

Lisoniy assotsiatsiyalarning gender jihatdan farqli bo‘lishida inson omili bilan bog‘liq nolisoniy omillar ham ahamiyatli. Ayol va erkaklarga xos ruhiy-emotsional holat, ularning voqelikni baholash tarzi, dunyoqarashi, xulq-atvori, tashqi ko‘rinishi, ijtimoiy rollari va boshqa belgilariga nisbatan jamiyat a‘zolarida hosil bo‘lgan bilim va tasavvurlar assotsiatsiyalarning gender jihatdan farqlanishiga sabab bo‘ladi. Masalan, erkaklarning baquvvat, yelkador bo‘lishlari haqidagi stereotiplar til jamoasida *erkak* leksemasiga nisbatan *baquvvat, yelkador, sersoqol, mo‘ylabli, sallali* assotsiatsiyalarining yuzaga kelishiga turtki berishi mumkin. Yoki ayol va erkaklarning narsa-predmetlarni, voqelikni baholashga yondashuvlarining turlicha bo‘lishi ham ularning assotsiatsiyalarida farqli holatlarni yuzaga keltiradi.

Bundan ko‘rinadiki, “gender omili insonning tabiiy jinsi va ijtimoiy “yuklari”ni hisobga oluvchi shaxsning muhim tavsiflaridan biri bo‘lib, hayoti davomida o‘zini namoyon qilishida, shuningdek, jamiyatning boshqa a‘zolari tomonidan e‘tirof etilishida unga ta‘sir ko‘rsatadi”. Turli jins vakillarining narsa-predmetlar, voqea-hodisalarni qay darajada bilishi, tasavvurlari, ushbu narsa-predmetlar, hodisalarga bo‘lgan munosabati, madaniy, diniy qarashlari, ruhiy-emotsional holati, xulq-atvori, jamiyatda bajaradigan ijtimoiy rollari, qiziqishlari kabi nolisoniy omillar ularda vujudga keladigan assotsiatsiyalarning xarakteriga jiddiy ta‘sir ko‘rsatadi. Quyida ushbu nolisoniy omillarning o‘zbek erkak va ayol sinaluvchilarida yuzaga keladigan lisoniy assotsiatsiyalar xarakteriga ta‘sirini tekshiramiz.

1. O'zbek ayol va erkaklarining narsa-predmetlar, voqea-hodisalarni turlicha idrok etishi ularda hosil bo'ladigan lisoniy assotsiatsiyalarda farqlarni yuzaga keltiradi. Insonda muayyan narsa-predmet, voqea-hodisalarga nisbatan turli assotsiatsiyalarning hosil bo'lishiga, avvalo, uning mazkur obyektini qanday idrok etishi, u haqidagi bilim va tasavvurlari, bahosi muhim o'rin tutadi. Bu jarayonda assotsiatsiyalar xarakteriga insonning jinsi ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

Har bir insonning tashqi olam, undagi narsa-predmetlar, voqealar, tabiat, jamiyatdagi hodisalarni idrok etishida, axborotlarni qabul qilishi va qayta ishlashida individual yondashuvi kuzatiladi. Insonning hayot tarzi, qanday voqea-hodisalarni boshidan kechirganligi, atrofidagi kishilarning unga bo'lgan munosabati, o'zaro hamkorlik aloqalari, mehnat, o'qish-o'rganish faoliyati davrida o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalari, yoshi va boshqalar uning tashqi olamdagi narsalar, hodisalarni o'z bilim va tasavvurlari, hayotiy tajribasi asosida idrok etishi, baholashiga sabab bo'ladi. Shu jihatdan ham muayyan bir insonning olam haqidagi bilim va tasavvurlari har doim ham yaqinlari, do'stlari, hamkasblari qarashlari, tasavvurlari bilan mos kelavermaydi. Bunday farqlanish kishilarda turli obyektlar bo'yicha hosil bo'ladigan assotsiatsiyalarda ham farqli jihatlar bo'lishiga sabab bo'ladi. Mazkur holat nafaqat bir millat vakillari, hatto turli millat kishilarining umumiy obyekt, narsa-predmetlar, voqea-hodisalar bo'yicha yuzaga keladigan assotsiatsiyalarida ham ko'zga tashlanadi.

Manbalarda qayd etilishicha, qozoq xalqi bo'ri obrazida ijobiy, ya'ni kuchli va jasur himoyachi obrazini tasavvur qiladi, rus xalqi esa bo'rini yirtqich hayvon sifatida idrok qiladi. Xuddi shunday, o'zbek xalqi ham bo'rini yirtqich hayvon sifatida qabul qiladi. Demak, turli millat vakillarida ham assotsiatsiyalar obyektning qanday idrok qilinishi bilan bog'liq holda yuzaga keladi. Bundan xulosa qilish mumkinki, inson nafaqat individual shaxs, balki millat vakili sifatida milliylik belgisiga ega shaxs hamdir. Bu xususiyat unda hosil bo'ladigan assotsiatsiyalarning milliylik belgisi bilan ajralib turishida yaqqol ko'zga tashlanadi. Rus olimi N.A. Berdyayev bu haqida quyidagi asosli xulosani bayon qilgan: "Inson kishilik jamiyatiga rus, fransuz, nemis yoki ingliz kabi abstrakt shaxs sifatida emas, balki milliy individuallikka ega milliy shaxs sifatida mansubdir... Milliy inson shunchaki insondan kam emas, balki ko'proq belgiga ega, unda umuman insonning nasliy xususiyatlari va yana individual-milliy jihatlari ham mavjud". Demak, kishilarda tashqi olamdagi narsa-predmetlar, voqea-hodisalarga nisbatan qanday assotsiatsiyalarning hosil bo'lishiga ularning olamni qanday idrok etishi ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

Umuman olganda, o'zbek erkaklari biror bir obyektini idrok etar ekan, uning nima ekanligi, qanday xususiyati mavjudligi, vazifasi, nimaga mo'ljallanganligi, insonga ta'siri, makoni kabi masalalarga e'tibor qaratishadi. Obyektini anglashga bo'lgan bunday yondashuv ularda mana shu obyekt bo'yicha muayyan tasavvurlarni hosil qiladi. O'zbek ayollari esa ayni shu obyektini idrok etishni, uning nima ekanligini tushunishni hissiy munosabat darajasida amalga oshiradilar. Masalan, erkak kishining qo'lga biror bir soat berilsa, ushbu soatni qo'lga olgach, quyidagi savollarga javob izlaydi: *Bu soat qanday ishlaydi?, U qayerda ishlab chiqarilgan? Vaqtini aniq ko'rsatadimi?* kabilar. Agar ayol kishiga ushbu soat taqdim etilsa, u dastlab soatning tashqi ko'rinishi (bejirim yoki bejirim emasligi), bunaqa soatlarning unga yoqish-yoqmasligi masalasiga e'tibor qaratadi. Bunday yondashuv ko'pchilik o'zbek erkak va ayollarida kuzatilsa-da, hammaga xos umumiy jihat sifatida baholanmasligi lozim. Obyektini o'rganish, uni tushunishga yondashuvlar nafaqat turli jins vakillari, balki bir jins vakillarida ham bir-biridan farq qilishi, har insonda o'ziga xos individual yondashuvlar kuzatilishi mumkin.

Adabiyotlar

Saydaliyeva M. (2025) *Pretsedent nomlar tadqiqi*. Toshkent: Bookmany print.

Usmonova Sh.(2019) *Lingvokulturologiya*. Toshkent: Adabiyot uchqunlari.

Лутфуллаева Д.(2017) *Ассоциатив тилишунослик назарияси*. Тошкент: Meriyus.

Нурмонов А.(2006) *Структур тилишунослик: илдизлари ва йўналишлари (ўқув қўлланма)*. Андижон: Ҳаёт.

Сафаров Ш.(2006) *Когнитив тилишунослик*. Жиззах: Сангзор.

Собиров А.(2004) *Ўзбек тилининг лексик сатҳини системалар системаси тамойили асосида тадқиқ этиши*. Тошкент: Fan.

Худойберганова Д.(2015) *Ўзбек тилидаги бадиий матнларнинг антропоцентрик талқини*. Тошкент: ЎЗР ФА ТАИ.

Shahnoza XO‘JAYEVA TOSHKENT VILOYATI TOPONIMIYASI HAQIDA AYRIM XULOSALAR.....	723
Ebabekir CAMBOLAT KARAMANOĞLU MEHMET BEY'IN DIL FERMANI: DIL POLITIKALARININ TARIHSEL ANALIZI, ERMENEK/BALGUSANTÜRK DIL BAYRAMI'NIN KÜLTÜREL SÜREKLİLİĞİ VE KÜLTÜRE KATKISI	728
А.ИМАТАЕВА ҰЛТТЫҚ-МӘДЕНИ КОДТЫ САҚТАУ АРҚЫЛЫ ҚАЗАҚ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРІН ЦИФРЛАНДЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ (Лингвосенсорика негізінде «Tasting notes theory» теориясын талдау)	729
Нүрилә ЕРМАХАНБЕТ, Зульфия ҚҰРМАНБЕКОВА ҚАЗАҚ ТІЛДІ ИНТЕРНЕТ-МЕМДЕРІНІҢ ЮМОРЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАГМАТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	734
Зульфия ҚҰРМАНБЕКОВА THE FUNCTIONING OF EMOTICONS IN INTERNET COMMUNICATION.....	739
Botir TAJIBOYEV LISONIY ASSOTSIATIV BIRLIKLARNING GENDER TAHLILI	744
Doniyor RAKHIMOV O‘ZBEK TILIDAGI IDIOMALAR: ZAMONAVIY NUTQDGIA FAOLLIGI VA MA’NO O‘ZGARISHLARI	749
Gulmira RIZAMUHAMEDOVA SO‘ROQ GAPLARNING O‘ZBEK VA RUS TILIDAGI QIYOSIY XUSUSIYATLARI.....	753
Malohat USMONOVA, Dilfuza NORBAYEVA AMALIY TILSHUNOSLIK VA HOZIRGI TURKIY ADABIY TILLAR.....	756

“GLOBAL INTEGRATSIYA SHAROITIDA TURKIY TILLAR TARAQQIYOTI: MUAMMO VA VAZIFALAR”

mavzusidagi uchinchi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

Maqolalarning ilmiy saviyasi, mazmuni, dalillarning ishonchligi hamda keltirilgan ma'lumotlarning to'g'riligi uchun mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

9681

“Bookmany print” nashriyoti

Nashriyot tasdiqnoma raqami № 022246. 28.02.2022-y.

Bosishga ruxsat etildi: 22.05.2026.

“Times New Roman” garniturasini. Qog'oz bichimi: 70x100^{1/16}

Nashriyot bosma tabog'i 43,8. Shartli bosma taboq 62,1.

Adadi 100 nusxa. Ofset bosma usulida bosildi.

Toshkent shahri, Uchtepa tumani, 22-mavze, 17-b uy.

“BOOKMANY PRINT” MCHJ bosmaxonasida chop etildi.

Toshkent shahri, Uchtepa tumani, 22-mavze, 17-b uy.

E-mail: bookmany_print@mail.ru
t.me/Bookmanyprint ☎ +998 99 180 97 10